

РАСШИРЕНИЕ БАЗЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Файзиев Фаррух Абдуллахожаевич

Ташкентский государственный экономический университет

ORCID: 0009-0001-8541-2367

ffayziev84@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024291>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы налогообложения недвижимости, его особенности, ученые, проводившие исследования в этой области, правовые основы налогообложения недвижимости, предлагаемая методология индексации кадастровой стоимости, подходы к кадастровой оценке в налогообложении недвижимости, а также опыт зарубежных стран в установлении ставок налога на недвижимость.

Ключевые слова: налог на недвижимость, массовая оценка, доходный подход, сравнительный подход, кадастровая оценка, индексация, налоговые ставки, оплата по QR-коду, декларирование, спутниковые снимки.

Одной из актуальных проблем современности является расширение источников доходов региональных бюджетов, совершенствование процедуры расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, жилищного фонда и нежилых объектов недвижимости, находящихся в частной собственности. В этой связи приоритетными задачами являются дальнейшее совершенствование налогообложения земельных участков и имущества, использование современных информационных технологий в процессах их учета и оценки, повышение эффективности использования подземных и недровых ресурсов, а также дальнейшее повышение независимости региональных бюджетов.

Опубликован Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-43 от 5 марта 2025 года «О введении системы публичной оценки недвижимости». Основные цели принятия данного Указа:

Определение стоимости более 8 миллионов жилых и нежилых помещений и около 7 миллионов земельных участков в республике как объектов экономического значения;

Обеспечение пропорциональности стоимости объекта недвижимости, определяемой для целей налогообложения, купли-продажи, ипотеки, изъятия в общественных целях и других случаев;

Создание надежной, полной и периодически обновляемой

информационной базы о рынке недвижимости;

Дальнейшее внедрение принципа справедливости в налогообложении.

Отмечено, что начиная с 2025 года все объекты недвижимости будут постепенно подвергаться публичной оценке с целью определения их стоимости, близкой к рыночной. Было решено, что общественная оценка будет проводиться в следующие этапы:

В 2025-2026 годах — в качестве эксперимента в городе Ташкенте;

В 2026-2027 годах — в городе Нукусе и областных центрах;

В 2027 году и последующие годы — в остальных регионах.

Министерство экономики и финансов является единственным органом, реализующим государственную политику в области государственной оценки недвижимости.

Кадастровое агентство является специально уполномоченным органом в области государственной оценки недвижимости.

Национального центр по массовой оценке недвижимого имущества является исполнительным органом в области государственной оценки недвижимости.

Разделение задач в области государственной оценки недвижимости между Министерством экономики и финансов, Кадастровым агентством и Национальным центром государственной оценки недвижимости было утверждено следующим образом.

1. Основные задачи Министерства экономики и финансов в области публичной оценки недвижимого имущества включают:

Разработку и реализацию единой государственной политики по внедрению системы публичной оценки;

Разработку мер и механизмов регулирования процесса публичной оценки, в том числе совершенствование методологии публичной оценки;

Разработку предложений по реализации и совершенствованию результатов публичной оценки на практике;

Разработку предложений по проведению публичной оценки объектов недвижимого имущества в отдельных районах (городах) республики в связи с процессами урбанизации и развития инфраструктуры, уровнем цен и другими рыночными показателями.

2. Основные задачи кадастрового агентства в области публичной оценки недвижимости:

обеспечение полноты и качества информации об объектах недвижимости, имеющейся в базе данных в процессе публичной оценки;

формирование и обновление перечня объектов недвижимости, подлежащих публичной оценке;

мониторинг данных массовой оценки;

эффективная организация системы массовой оценки, а также цифровизация и автоматизация процесса;

внесение предложений в Министерство экономики и финансов относительно разработки мер и механизмов, регулирующих процесс публичной оценки объектов недвижимости, включая совершенствование методологии публичной оценки;

рассмотрение и утверждение результатов публичной оценки объектов недвижимости.

3. Основные задачи Национального центра по массовой оценке недвижимого имущества в сфере государственной оценки недвижимости:

Определение стоимости объектов недвижимости, приближенной к рыночной цене, посредством государственной оценки;

Создание, ведение и обновление электронной базы данных государственной оценки, внесение результатов государственной оценки в эту базу данных без отдельного приложения и без взимания платы;

Мониторинг и анализ рынка недвижимости на основе изучения, сбора и обработки информации, связанной с государственной оценкой объектов недвижимости.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-43 «О введении системы публичной оценки недвижимого имущества» от 5 марта 2025 года был разработан Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан «Об утверждении методологии публичной оценки недвижимого имущества». Приказ был зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 июля 2025 года под регистрационным номером 3649.

В указанном порядке определены порядок и принципы формирования перечня объектов, подлежащих публичной оценке, сбора и анализа данных о рынке недвижимости, группировки объектов, подлежащих публичной оценке, зонирования по цене и оценке, определения ценообразующих факторов и уровня (коэффициента) их влияния на определение стоимости объектов, определения стоимости объекта, подтверждения результатов

публичной оценки, рассмотрения апелляций по результатам публичной оценки.

Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязаны в режиме реального времени предоставлять государственным налоговым органам электронную информацию о земельных участках и другом недвижимом имуществе, его владельцах (собственниках), находящихся на соответствующей территории¹.

Нарушение порядка предоставления информации о возникновении налоговых обязательств должностными лицами органов и организаций, предоставляющих информацию о возникновении налоговых обязательств в соответствии с законодательством, выражающееся в непредоставлении указанной информации, несвоевременном предоставлении или предоставлении ее с искажениями, влечет за собой наложение штрафа в размере от семи до десятикратной суммы базового расчета.

Если аналогичное правонарушение совершается повторно в течение года после наложения административного наказания, за это налагается штраф в размере от десяти до пятнадцатикратной суммы, рассчитанной на основе базового показателя².

Согласно поправкам к налоговому законодательству, с 1 января 2026 года налог, уплачиваемый физическими лицами с дохода от сдачи недвижимости в аренду, будет полностью перечисляться в местные бюджеты района (города), где находится недвижимость. В результате будут сформированы дополнительные налоговые поступления в бюджет³.

В результате в бюджет будут добавлены дополнительные налоговые поступления.

Информация о сумме налога, планируемой к внесению в бюджет в результате того, что вся сумма налога, уплаченного с дохода от сдачи недвижимости в аренду, будет направлена в местные бюджеты района (города), где находится данная недвижимость⁴

¹ Налоговый кодекс Республики Узбекистан статья 133

² Статья 215 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности

³ Данное предложение разработано исследователем. Справочный номер 22-134706 Налогового комитета Республики Узбекистан от 1 декабря 2025 года..

⁴ Данная информация была собрана исследователем на основе открытой базы данных Министерства экономики и финансов..

Показатели	2022	2023	2024	2025	2026 (1-й квартал)
Количество контрактов	223 515	386 802	438 320	479 615	334 461
Объекты недвижимости	172 497	250 880	264 646	284 963	240 061
Сумма арендной платы (млрд сумов)	2 379,30	3 349,50	4 475,10	6 161,20	1 397,40
Начисленные налоги (млрд сумов)	159,3	194,8	503,4	870,1	148,7

Анализ данных в таблице показывает, что в первом квартале 2026 года в результате перечисления налога, уплаченного с доходов от сдачи недвижимости в аренду, в бюджет того региона, где находится недвижимость, местные бюджеты получают дополнительный источник доходов в размере 148,7 млрд сумов.

Сегодня при учете объектов имущественного и земельного налога наблюдается расхождение между отчетом государственной налоговой службы и базой данных Кадастрового агентства, наличие различий между площадью земельного участка и кадастровой стоимостью объекта, что напрямую влияет на налоговые поступления.

Был проведен сравнительный анализ на основе данных об объектах земельного и имущественного налога, полученных из кадастровых управлений.

Был проведен сравнительный анализ на основе данных об объектах земельного и имущественного налога, полученных из кадастровых управлений (рис.).

Количество существующих объектов недвижимости в Узбекистане⁵

Как видно из рисунка основную структуру недвижимости в Узбекистане составляют индивидуальные дома частных лиц. Стоит отметить, что сегодня количество объектов, не подлежащих государственной регистрации, составляет 40,9% от общего числа объектов, а количество объектов без кадастровых документов — 617 412, или 7,6%.

Фонд недвижимости состоит из 8,17 миллионов объектов, абсолютное большинство из которых составляют жилые дома (75,8%), квартиры (17,4%) (всего 93,2%); доля нежилых объектов составляет 6,8%. На зарегистрированные объекты приходится 59,1%, а на незарегистрированные — 40,9%, что представляет собой существенный разрыв для полной защиты прав собственности и рыночного обращения.

Доля объектов, имеющих документы технической инвентаризации, остается на уровне 33,4%, в то время как 7,6% объектов вообще не имеют кадастровых документов. Такая ситуация ограничивает ипотечные и инвестиционные операции, препятствует полноценному формированию налоговой базы и создает неопределенность в городском планировании.

Приоритетной задачей является быстрое расширение охвата документацией путем ускорения массовой регистрации, оцифровки паспортов технической инвентаризации и усиления интеграции данных.

Доля объектов, имеющих техническую инвентаризационную документацию, остается на уровне 33,4%, а 7,6% объектов вообще не имеют

⁵ Сформировано на основе данных Агентства по кадастру.

кадастровой документации. Такая ситуация ограничивает ипотечные и инвестиционные операции, препятствует полноценному формированию налоговой базы и создает неопределенность в градостроительстве.

В заключение и в качестве предложения можно сказать, что перераспределение поступлений от налога на прибыль от сдачи недвижимости в аренду в бюджет региона, где находится недвижимость, государственная регистрация не прошедшей государственную регистрацию недвижимости расширит доходную базу местного бюджета и повысит экономический потенциал региона.

Были определены следующие приоритетные задачи:

- ускорение массовой регистрации недвижимости;
- оцифровка паспортов технической инвентаризации;
- быстрое расширение объема документации за счет усиления интеграции данных.

Реализация этих мер послужит повышению активности налоговых органов и источников доходов местных бюджетов.